

AXBOROT XAVFSIZLIGI**Yoqubov Nozimjon Iqboljon o'g'li**
+998501077551Farg'ona davlat universiteti yurisprudensiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi
yoqubovnozimjon473@gmail.com**Ismoilova Dilrabo Sidikjonovna**
+998990092445Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi
Dilraboismoilova5@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680068>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada axborot xavfsizligining nazariy asoslari, uning zamonaviy jamiyatdagi o'rni va ahamiyati keng yoritilgan. Unda axborot xavfsizligining asosiy tamoyillari — maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik tushunchalari izohlangan hamda axborotga tahdidlarning tashqi, ichki, texnik va ijtimoiy turlari tahlil qilingan. Maqolada axborot xavfsizligini ta'minlashning texnik, tashkiliy va huquqiy usullari, jumladan kriptografiya vositalarining o'rni.

Kalit so'zlar: Axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, axborot himoyasi, maxfiylik, yaxlitlik, mavjudlik, shifrlash, autentifikatsiya, kiberhujumlar, zararli dasturlar, phishing, ijtimoiy muhandislik, firewall, antivirus, ma'lumotlar xavfsizligi, tarmoq xavfsizligi, axborot tizimlari, kiberjinoyatchilik.

Zamonaviy dunyoda axborot eng qimmatli resursga aylandi. Jamiyat hayotining barcha jabhalari — davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, bank-moliya tizimi va shaxsiy hayot raqamli texnologiyalar bilan uzviy bog'liq. Biroq, bu bog'liqlik o'z navbatida axborot tizimlarining zaifligini va ularga nisbatan turli xil tajovuzlar xavfini oshiradi. Axborot xavfsizligi — bu davlat, jamiyat va shaxsning axborot sohasidagi manfaatlarini turli ichki va tashqi tahdidlardan himoyalanganlik holatidir. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirish sharoitida ushbu mavzu davlat xavfsizligining ajralmas qismiga aylandi. Ushbu maqolada axborot xavfsizligining mohiyati, asosiy tushunchalari, tahdid turlari va ularni oldini olish usullari keng yoritiladi.

Axborot xavfsizligi — bu axborotning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlashga qaratilgan choralar majmuasidir. Bu uchta asosiy tamoyil orqali izohlanadi. Bular: maxfiylik (Confidentiality), yaxlitlik (Integrity), mavjudlik (Availability). Maxfiylik — axborotga faqat ruxsat etilgan shaxslar kirish imkoniga ega bo'lishi; yaxlitlik — axborotning buzilmagan va o'zgartirilmagan holda saqlanishi; Mavjudlik — zarur paytda axborotdan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lishi. Hozirgi kunda axborot xavfsizligiga turli xil tahdidlar mavjud. Bunday tahdidlar turli xil bo'lib, ular kundalik hayotda ham tez-tez uchraydi. Masalan, tashqi tahdidlar mavjud. Bu tashqaridan keladigan xavflar hisoblanadi. Masalan, internet orqali xakerlar tizimga kirishga harakat qiladi yoki kompyuterga virus yuboradi. Siz bilmagan holda zararli faylni yuklab olsangiz ham bu tahdid yuzaga keladi. Bunday hujumlar odatda foydalanuvchining ma'lumotlarini o'g'irlash yoki tizimni buzish uchun qilinadi. Ichki tahdidlar bo'ladi. Bu esa tashkilot ichidagi odamlar sababli yuz beradi. Masalan, xodim o'z vazifasini noto'g'ri bajarsa, muhim fayllarni o'chirib yuborishi mumkin. Yoki ataylab maxfiy ma'lumotlarni boshqalarga berib yuborishi ham mumkin. Ba'zida esa oddiy e'tiborsizlik ham katta muammoga olib keladi. Texnik tahdidlar mavjud. Bu kompyuter yoki dastur bilan bog'liq

muammolardir. Masalan, elektr o‘chib qolsa, tizim ishlamay qoladi yoki ma’lumotlar yo‘qolishi mumkin. Yoki dasturda xatolik bo‘lsa, u to‘g‘ri ishlamaydi va ma’lumotlarga zarar yetkazadi. Shuningdek, qurilmalar eskirsa yoki buzilsa ham xavf paydo bo‘ladi. Ijtimoiy tahdidlar bo‘ladi. Bu odamlarni aldash orqali ma’lumot olish usulidir. Masalan, sizga bank nomidan soxta xabar keladi va sizdan parolingizni kiritishingizni so‘raydi. Agar siz bunga ishonsangiz, ma’lumotlaringiz firibgarlar qo‘liga tushadi. Bu usul “aldab olish” deb ham tushuniladi va juda keng tarqalgan. Shu sababli har bir foydalanuvchi ehtiyotkor bo‘lishi va oddiy xavfsizlik qoidalariga amal qilishi muhimdir. Axborot xavfsizligini ta’minlash muhim hisoblanadi. Xavfsizlikni ta’minlashni esa turli tuman usullar mavjud. Xavfsizlik uchun bitta usulni o‘zi yetmaydi. Bu jarayonda turli xil choralar birgalikda qo‘llanilishi kerak. Ya’ni, texnik vositalar, tashkiliy ishlar va huquqiy choralar bir-birini to‘ldirib turadi. Shundagina ma’lumotlar ishonchli himoyalanaadi. Avvalo, texnik himoya vositalari muhim ahamiyatga ega. Bularga antivirus dasturlari kiradi, ular kompyuterga tushgan viruslarni aniqlaydi va o‘chiradi. Yana firewall deb ataladigan tarmoq himoyasi mavjud bo‘lib, u kompyuter yoki tarmoqqa ruxsatsiz kirishlarni bloklaydi. Shifrlash texnologiyalari esa ma’lumotlarni maxfiy holatda saqlashga yordam beradi, ya’ni ma’lumotlar maxsus kodga aylantiriladi va faqat ruxsat berilgan odamlar uni o‘qiy oladi. Shuningdek, autentifikatsiya tizimlari ham muhim bo‘lib, ular foydalanuvchini tekshiradi. Masalan, login va parol orqali begona odamlarning tizimga kirishiga yo‘l qo‘ymaydi. Keyingi muhim yo‘nalish bu tashkiliy choralar hisoblanadi. Bu yerda asosan inson omili bilan ishlanadi. Masalan, xodimlarni axborot xavfsizligi bo‘yicha o‘qitish juda muhim, chunki ko‘p xatolar aynan bilim yetishmasligi sababli yuz beradi. Bundan tashqari, tashkilot ichida maxsus qoidalar va siyosatlar ishlab chiqiladi, ya’ni kim qaysi ma’lumotdan foydalanishi mumkinligi aniq belgilanadi. Kirish huquqlarini cheklash ham muhim bo‘lib, har bir xodim faqat o‘ziga kerakli ma’lumotlargagina kira olishi kerak. Shuningdek, huquqiy choralar ham katta rol o‘ynaydi. Davlat tomonidan axborot xavfsizligiga oid qonunlar qabul qilinadi va ularga amal qilish majburiy hisoblanadi. Bu qonunlar orqali ma’lumotlarni noqonuniy ishlatgan shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilanadi. Ya’ni, kimdir ma’lumotni o‘g‘irlasa yoki oshkor qilsa, u qonun oldida javob beradi. Axborot xavfsizligini ta’minlash uchun texnika, tartib-intizom va qonunlar birgalikda ishlashi kerak. Faqat shunda ma’lumotlar ishonchli himoyalangan bo‘ladi. Bugungi kunda deyarli barcha ma’lumotlar elektron shaklda saqlanadi va uzatiladi. Bu esa axborotdan foydalanishni osonlashtiradi, lekin shu bilan birga turli xavf-xatarlarni ham yuzaga keltiradi. Masalan, kiberhujumlar, ma’lumotlar o‘g‘irlanishi, shaxsiy ma’lumotlarning tarqalishi kabi muammolar ko‘payib bormoqda. Ayniqsa, internet va mobil texnologiyalarning keng tarqalishi natijasida har bir inson axborot tizimining bir qismiga aylanib qoldi. Bu esa har bir foydalanuvchidan axborot xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni talab etadi. Oddiy parolni himoya qilishdan tortib, noma’lum havolalarga kirmaslikgacha bo‘lgan choralar ham katta ahamiyatga ega. Shu bois, zamonaviy jamiyatda axborot xavfsizligini ta’minlash nafaqat mutaxassislarining, balki har bir insonning muhim vazifasiga aylangan. Zamonaviy axborot tizimlarida xavfsizlikni ta’minlashga katta e’tibor berilayotgan bo‘lsa-da, amaliyotda ko‘plab xatolar uchrab turadi. Aynan shu xatolar ko‘pincha turli muammolar va xavf-xatarlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Birinchi muhim xato — kuchsiz parollardan foydalanish. Ko‘pchilik foydalanuvchilar oddiy va oson eslab qoladigan parollarni tanlaydi. Masalan: 123456 yoki ism-sharif. Bu esa xakerlar uchun tizimga kirishni juda osonlashtiradi. Natijada foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlari, ijtimoiy tarmoqlari yoki bank hisoblari buzilishi

mumkin. Eng keng tarqalgan xato — bir xil parolni hamma joyda ishlatish. Agar bitta sayt buzilsa, o’sha parol orqali boshqa akkauntlarga ham kirish mumkin bo’ladi. Bu esa katta xavf tug’diradi va bir nechta tizimning bir vaqtning o’zida buzilishiga olib keladi. Noma’lum havolalar va fayllarni ochish ko’pincha foydalanuvchilar elektron pochta yoki messenjerlar orqali kelgan shubhali linklarga kirib yuboradi. Natijada zararli dastur qurilmaga o’rnatiladi yoki foydalanuvchining ma’lumotlari o’g’irlanadi. Texnik tomondan esa tizimlarni vaqtida yangilamaslik katta muammo hisoblanadi. Dastur va operatsion tizimlarda zaifliklar bo’ladi, agar ular yangilanmasa, xakerlar aynan shu zaifliklardan foydalanadi. Yuqoridagi xatolar natijasida quyidagi muammolar kelib chiqadi: shaxsiy ma’lumotlarning tarqalishi, moliyaviy zarar, tashkilot obro’sining tushishi, muhim ma’lumotlarning yo’qolishi, tizimlarning ishdan chiqishi.

O’zbekistonda axborot xavfsizligi bilan bog’liq hujumlar asosan oddiy foydalanuvchilarning e’tiborsizligi va yetarli bilimga ega emasligi sababli keng tarqalmoqda. Eng keng tarqalgan hujum turi — phishing, ya’ni soxta havolalar orqali aldash hisoblanadi. Foydalanuvchilarga bank, to’lov tizimi yoki mashhur xizmat nomidan xabar keladi. Unda havola bo’ladi va foydalanuvchi shu link orqali o’z ma’lumotlarini kiritadi. Natijada bank kartasidagi pul yechib olinadi. Bu usul hozir eng ko’p ishlatilayotgan firibgarlik turi hisoblanadi. Phishing — bu foydalanuvchilarni aldash orqali ularning shaxsiy ma’lumotlarini, parollarini yoki bank kartasi ma’lumotlarini qo’lga kiritishga qaratilgan firibgarlik usulidir. Ushbu hujum odatda internet, elektron pochta, SMS yoki messenjerlar orqali amalga oshiriladi. Phishing hujumlarida firibgarlar o’zlarini ishonchli tashkilotlar sifatida ko’rsatadi. Masalan, banklar, to’lov tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar yoki mashhur onlayn xizmatlar nomidan xabar yuboriladi. Xabarda ko’pincha “hisobingiz bloklandi”, “akkauntingizni tasdiqlang”, “yutuq yutdingiz” yoki “shubhali kirish aniqlandi” kabi mazmundagi ogohlantiruvchi yoki qiziqtiruvchi matnlar bo’ladi. Shu orqali foydalanuvchida shoshilish yoki qiziqish hissi uyg’otiladi. Xabarning ichida maxsus havola (link) bo’ladi. Bu havola tashqi ko’rinishda rasmiy saytga o’xshashi mumkin, lekin aslida u soxta saytga olib boradi. Foydalanuvchi ushbu linkga kiringach, undan login, parol, SMS-kod yoki bank kartasi ma’lumotlari so’raladi. Oddiy foydalanuvchi bu saytni haqiqiy deb o’ylab, o’z ma’lumotlarini kiritadi. Natijada kiritilgan ma’lumotlar bevosita firibgarlar qo’liga tushadi. Ular ushbu ma’lumotlardan foydalanib, bank hisoblariga kirishi, kartadagi mablag’ni yechib olishi yoki akkauntlarni boshqarib yuborishi mumkin. Bu esa foydalanuvchiga jiddiy moliyaviy zarar yetkazadi. Phishing hujumlari nafaqat bank ma’lumotlarini o’g’irlash, balki boshqa turdagi zararli maqsadlar uchun ham ishlatiladi. Masalan, ijtimoiy tarmoq akkauntlarini buzish, shaxsiy yozishmalarni o’qish yoki foydalanuvchi nomidan boshqa odamlarga xabar yuborish holatlari ham uchraydi.

Yana bir keng tarqalgan hujum — Telegram va boshqa messenjerlar orqali zararli fayl yoki link yuborish. Masalan, “bu sizning rasmingiz”, “siz haqingizda video chiqdi” kabi xabarlar bilan odamni qiziqtirib, linkni ochishga majbur qilishadi. Natijada akkaunt buzilishi yoki telefon virus bilan zararlanishi mumkin. Bunday hujumlarda odatda foydalanuvchiga qiziqarli yoki xavotirli mazmundagi xabar yuboriladi. Masalan: “Bu sizning rasmingiz ekan”, “Siz haqingizda video chiqdi”, “Hisobingizga kimdir kirishga urindi”, yoki “Sovrin yutdingiz” kabi xabarlar yoziladi. Ushbu xabarlar insonning qiziqishi yoki xavotirini oshirish uchun maxsus tanlanadi. Natijada foydalanuvchi shoshilib, xabar ichidagi havolani ochib yuboradi yoki faylni yuklab oladi. Yuborilgan havola odatda soxta saytga olib boradi yoki zararli dastur yuklab olishga

majbur qiladi. Ba’zi hollarda esa fayl o’zini oddiy rasm, video yoki hujjat sifatida ko’rsatadi, lekin aslida u virus yoki zararli dastur bo’ladi. Foydalanuvchi uni ochishi bilan qurilmaga zararli dastur o’rnatilishi mumkin. Bunday zararli dasturlar quyidagi xavflarni keltirib chiqaradi: telegram yoki boshqa akkauntlarga ruxsatsiz kirish, foydalanuvchi yozishmalarini kuzatish, parollar va kodlarni o’g’irlash, telefon yoki kompyuterni sekinlashtirish yoki ishdan chiqarish, bank va boshqa ilovalarga kirish ma’lumotlarini qo’lga kiritish. Bunday hujumlar ko’pincha foydalanuvchilarning qiziqishi va ehtiyotsizligi tufayli bo’ladi. Bunday hujumlarga asosan yoshlar, yoshi katta insonlar, onlayn to’lovdan ko’p foydalanadiganlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng tarqalgan. Shu tufayli 2025 yil davomida O’zbekiston hududida kiberjinoyatlar oqibatida fuqarolarga va tashkilotlarga jami taxminan 1,9 trillion so’mgacha yaqin zarar yetkazilgani aytilmoqda. Bu raqam phishing, firibgarlik va boshqa kiberhujumlar natijasida yuzaga kelgan umumiy moliyaviy zarar hisoblanadi.

Axborot xavfsizligi faqat hujumlardan himoyalani bilan cheklanmaydi, balki tizimlarning barqaror ishlashini ta’minlash, ma’lumotlarni tiklash va xavfsizlikni doimiy nazorat qilishni ham o’z ichiga oladi. Shu sababli zamonaviy axborot tizimlarida bir nechta qo’shimcha yondashuvlar va texnologiyalar ham qo’llaniladi. Zaxira nusxa (backup) qilish juda muhim hisoblanadi. Backup — bu muhim ma’lumotlarning nusxasini alohida joyda saqlash demakdir. Agar tizim buzilsa, virus tushsa yoki ma’lumotlar tasodifan o’chib ketsa, ularni backup orqali qayta tiklash mumkin. Bu usul ayniqsa tashkilotlar uchun juda muhim, chunki ma’lumot yo’qolishi katta zarar keltiradi. Yana bir muhim yo’nalish — xavfsizlik monitoringi. Bu tizimlarni doimiy kuzatib borish degani. Maxsus dasturlar yoki tizimlar yordamida shubhali faoliyatlar aniqlanadi va tezkor choralar ko’riladi. Masalan, noto’g’ri kirish urinishlari, g’ayrioddiy trafik yoki tizimdagi o’zgarishlar monitoring orqali aniqlanishi mumkin. Shuningdek, kirishni boshqarish (access control) ham axborot xavfsizligining muhim qismidir. Har bir foydalanuvchi faqat o’ziga kerakli ma’lumotlarga kirish huquqiga ega bo’ladi. Bu “eng kam imtiyoz prinsipi” deb ataladi. Ya’ni, foydalanuvchiga ortiqcha huquq berilmaydi. Bu esa ma’lumotlarning noto’g’ri ishlatilishining oldini oladi. ana bir zamonaviy yondashuv — bulutli (cloud) xavfsizlik. Ko’plab tashkilotlar ma’lumotlarni bulutli serverlarda saqlamoqda. Bu qulay bo’lsa-da, qo’shimcha xavfsizlik choralarini talab qiladi. Bulut tizimlarida shifrlash, kirishni nazorat qilish va xavfsizlik sozlamalari muhim ahamiyatga ega. Axborot xavfsizligida xavfsizlik auditlari ham o’tkaziladi. Audit — bu tizimni tekshirish va undagi zaifliklarni aniqlash jarayonidir. Mutaxassislar tizimni tahlil qilib, qaysi joylarda xavf borligini aniqlaydi va ularni bartaraf etish bo’yicha tavsiyalar beradi. Shuningdek, foydalanuvchi xulqi (behavior) ham muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy tizimlar foydalanuvchining odatiy harakatlarini o’rganadi va odatdan tashqari holatlarni aniqlasa, xavfsizlik choralarini kuchaytiradi. Masalan, odatda bir hududdan kiradigan foydalanuvchi boshqa davlatdan kirsam, tizim buni shubhali deb hisoblaydi. Axborot xavfsizligi faqat antivirus yoki paroldan iborat emas. Bu — backup, monitoring, kirishni boshqarish, autentifikatsiya, audit va foydalanuvchi xulqi kabi ko’plab elementlardan tashkil topgan murakkab tizimdir. Har bir komponent o’z o’rnida muhim bo’lib, ular birgalikda ishlaganda axborot xavfsizligi yuqori darajada ta’minlanadi.

Xulosa qilib aytganda, axborot xavfsizligi faqat texnologik masala emas, balki inson omili, bilim, madaniyat va mas’uliyat bilan bevosita bog’liq jarayondir. Hozirgi raqamli muhitda har bir foydalanuvchi internet va axborot tizimlarining bir qismi hisoblanadi, shuning uchun har bir harakat muhim ahamiyatga ega. Texnik himoya vositalari qanchalik rivojlangan bo’lmasin,

agar inson ehtiyotsizlik qilsa, xavf yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli axborot xavfsizligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish juda muhim. Foydalanuvchilar oddiy xavfsizlik qoidalarini bilishi va ularga amal qilishi kerak. Masalan, kuchli parollar yaratish, noma'lum havolalarga kirmaslik, shubhali fayllarni ochmaslik va shaxsiy ma'lumotlarni begonalariga bermaslik kabi odatlar kundalik hayotning bir qismiga aylanishi lozim. Bu kabi oddiy choralar ko'plab kiberhujumlarning oldini olishga yordam beradi. Bundan tashqari, axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish ham muhim omillardan biridir. Bu nafaqat mutaxassislar, balki oddiy foydalanuvchilar orasida ham xavfsizlikka mas'uliyat bilan yondashishni anglatadi. Har bir inson o'z qurilmasi va ma'lumotlarini himoya qilishni o'rganishi, shuningdek, boshqalarni ham ogohlantirib borishi kerak. Umuman olganda, zamonaviy kiber tahdidlar tobora murakkablashib borayotgan bir paytda, ularga qarshi kurashishda texnologiya bilan bir qatorda inson omili ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar har bir foydalanuvchi ehtiyotkor bo'lib, axborot xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilsa, ko'plab xavf va muammolarning oldini olish, shaxsiy va umumiy axborot muhitini ishonchli darajada himoya qilish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sattorov O. “Axborot xavfsizligi asoslari”. Toshkent.
2. O'quv qo'llanma: “Kiberxavfsizlik asoslari”. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti nashri.
3. Abduqodirov A., Ishmuhamedov R. “Axborot texnologiyalari”. Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi qonuni: “Axborotlashtirish to'g'risida”.
5. O'zbekiston Respublikasi qonuni: “Kiberxavfsizlik to'g'risida”
6. Karimov S. “Kiberxavfsizlik asoslari va zamonaviy tahdidlar”. Toshkent.
7. TATU o'quv qo'llanmalari: “Axborot xavfsizligi va kriptografiya”.
8. O'zbekiston IIV matbuot xizmati ma'lumotlari